

ОБРАЗ КАМАЛИДДИНА БЕХЗАДА В ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАСТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Кутлугжон Иноятов

доктор исторических наук, профессор кафедры «Общественных наук, профессионального образования и педагогики»
Национального института Художеств и дизайна имени
Камалиддина Бехзода, Академик А.Н. Турона

Аннотация: Мақола Шарқнинг ўрта асрлар мусаввири Камалиддин Бехзоднинг тасвирий санъатдаги асарлари тўғрисидаги мулоҳазаларга ва уларнинг бадий –тарихий таҳлилига.

Калит сўзлари: Камалиддин Бехзод, рамзилик, ижодкорлик, композиция тус, ранг ва пластика.

Аннотация: Статья посвящена размышлениям и историко-художественному анализу произведений изобразительного искусства, посвященных средневековому художнику Востока Камалиддину Бехзоду.

Ключевые слова: Камалиддин Бехзод, символика, творчество, композиция, тон, цвет и пластика.

Abstract: The article is devoted to the thoughts and historic of works an the arts dedicated to Kamoliddin Behzod, The medieval of the East

Key words: Kamoliddin Behzod, symbolism, creative, composition, composition, lighthcolours, colours and plastic.

В произведениях узбекских художников образ основоположника восточной миниатюры Камалиддина Бехзада раскрыт ярко и убедительно. Как известно, своим творчеством он внес огромный вклад в историю культуры не только востока, но и всего мира.

Камалиддина Бехзад родился в 1455 году, в городе Герате, в семье бедного ремесланника. Он рано осиротел и воспитывался главой дворцовой библиотеки Хусайна Байкары, известным художником Мираком Наккашем. В эти годы он постигал секреты изобразительного искусства своего времени. «Учителем Мирака Наккаша являлся Пир Сейид Ахмед Тебрези, а тот в свое время учился у бухарского мастера Джахонгира».

Камалиддина Бехзад быстро завоевывал признание у своих современников, художников и таких поэтов, как Абдурахман Джами, Лутфи и Алишер Навои. Этому периоду его жизни посвящено произведение известного художника Джавлона Умарбекова «Миниатюрист Мирак Наккаш с учениками».

Весна –пора пробуждения жизни, пора цветения. Держа в руке цветок, учитель объясняет ученикам, что цветок является частью природы и выражает символы чистоты, нежности и гармонии. Цветок прекрасен и олицетворяет собой жизнь. Камалиддина Бехзад внимательно слушает каждое слово учителя.

Естественно, что после такого урока будущий известным миниатюрист начинает иначе воспринимать весну и связанное с ней обновление в природе, видеть в ней пору юности, расцвета и надежды. Глядя на мир глазами молодого художника, Камалиддина Бехзад испытывает волнующие чувства, которые в дальнейшем найдут воплощение в его прекрасных произведениях.

Каждое мгновение жизни учит его ценить красоту природы. Цветы, узоры ветвей, все гармонирует с состоянием его души. На первом плане картины Дж.Умарбекова изображена цветущая ветка с множеством мелких цветков. На ней сидит певчая птица, символизирующая связь человека с природой.

На фоне картины написаны скачущие вдаль кони, выражающие творческий полет мысли художника, стремительность движения вперед, к победе человеческого духа. Все это изображено на картине реалистично, образы одухотворены.

Произведение создано в теплых, золотистых тонах. Художник красиво составил цветовую гамму картины и верно отобразил личность героев. Хорошо продумана ее композиция, удачно решен колорит, в едином ключе написаны одежда и детали растений.

Радует изящество и грамотность, с каким художник сумел связать изобразительные языки восточной миниатюры и западноевропейской художественной школы. Это говорит о высоком мастерстве художника и умение передать на полотне свои мысли и чувства посредством кисти и красок.

Образ 12-летнего Камалиддина Бехзада воплотила в передать на полотне своем произведении «Юный Бехзад» художница Азизы Маматовой.

С картины на нас смотрит задумчиво подросток. Его взгляд олицетворяет юность и благородство духа. Одежда сшита из изумрудного цвета ткани с вкраплениями алого. Во взгляде отражено состояние его души.

Безбрежное пространство небес окутывает его мир подобно сияющему покрывалу, где вода и воздух сошлись в одном дыхании. Символы, окружающие его, словно светятся изнутри, говоря об общечеловеческих ценностях.

Птица Феникс – символ жизни. Каждый раз, заново возражаясь из пепла, она напоминает о круговерти природы. Крылатый белый конь – символ творчества и вдохновения, серебристо-белая форель также является символом чистоты, ясности ума и благородных целей.

Полумесяц говорит о культуре страны, где рос и развивался Камалиддин Бехзад, как творческая личность и подарил миру свои бесценные произведения. Гармонично и тонко найден небесно-синий цвет, вобравший в себя бирюзу, лазурь и аквамарин.

Художница в полной мере исполнила свой замысел, создав образ юного мастера.

Со времен Зороастризма до нас дошло имя великого художника Мани. Камалиддина Бехзада, за его совершенное искусство, современники прозвали вторым Мани, а европейцы его называли восточным Рафаэлем. Также его называли “Предводитель художников”.

Как художник Камалиддин Бехзад сложился в эпоху правления Хусейна Байкары (1438-1506), когда наука, культура и литература Герата по настоящему расцвели, благодаря покровительству великого поэта и просветителя Алишера Навои.

А.Навои сыграл решающую роль в становление Камалиддина Бехзада, как художника. С ним он познакомился, будучи подростком.

Картина Тимура Сагдуллаев – “Диалог поэта Алишера Навои с миниатюристом Камалиддином Бехзадом”, изображает одну из их встреч. Образ Алишера Навои написан художником с миниатюры Махмуда Муззахиба. Ученика Камалиддин Бехзада. Великий поэт стоит, опершись обеими руками на посох.

Его тонкое лицо светится умом, а глубокий взгляд устремлен на молодого художника, который держит в одной руке папку со своими миниатюрами, а в другой руке готовую книгу, которую он преподносит поэту.

Произведение написано в монохромной гамме. Янтарный цвет, в котором решен колорит картины, передан с большим мастерством.

Кажущаяся простота композиции это, прежде всего деликатная гармония цвета и линии. Ничто ни диссонирует и не выпадает из поля зрения художника. Общее состояние картины сгармонирована.

По выражению лиц героев, их глаз и движению рук, зритель может ясно определить глубину их чувств.

Если внимательно рассмотреть картину, то нам откроется мир одухотворенных личностей. Спускающиеся рукава одежды у Алишера Навои, закрывают кисти рук, символизируя прожитую плодотворно жизнь. Книга в руках у Камалиддин Бехзада – сборник знаний и мудрости, а весеннее цветущее дерево отождествляет собой единение душ поэта и художника.

Скульптурное произведение Джалалидина Миртожиева “Камалиддин Бехзад”, создано в 2011 году. Он поставлен рядом с музеем, посвященным этому великому мастеру средневековой миниатюры.

Немного вытянутые пропорции скульптуры, с изящным движением приподнятой руки, держащей кисть, а в другой, лист бумаги – остро выражают саму суть этой творческой личности и его утонченную натуру.

Все многочисленные светотеневые перетекания, ритмические вариации, вылеплены, как оттенки движения одухотворенной материи.

И в тоже время, скульптор Дж. Миртожиев передает в своем произведении не мгновенность, а длительную протяженность во времени, строгую, кристальную архитектоничность, а так же широту и зрелость выношенной, отстоявшейся системы представлений о Камалиддине Бехзаде.

Это произведение сочетает классическую чистоту и строгость стиля с неповторимой оригинальностью.

В 2008 году, художником Мирхамидом Собировым, в музее имени Камалиддина Бехзада Академии художеств Узбекистана, была создана роспись, посвященная творчеству этого крупнейшего миниатюриста.

Композиция росписи вертикальна и с двух сторон в нее введен, за исключением образа Камалиддина Бехзада и сидящей на расписном коврике музы, в основном, написано холодными цветами, роспись богато орнаментирована геометрическими и растительными узорами.

С большой любовью написан фон произведения, на котором проступают образы легендарного героя Авесты –художника Мани и древнего Кушанского царя Канишки. А круг орнамента, который расписывает, в узорчатом халате ярко карминового цвета Камалиддин Бехзад, символизирует время и преемственность культур.

За спиной у художника написан цветущий сад. Прекрасная девушка в образе музы, в расписном, золотистом одеянии, на поднятых руках разглядывает бутон розы.

На самом верху росписи парит мифическая птица Семург, олицетворяющая полет фантазии. Вся роспись, очень красива а цвете и дышит радостью творческого труда. Чувствуется, что автор написал свое произведение с большим вдохновением.

Это роспись, является одним из самых красивых произведений исторического жанра изобразительного искусства созданного нашим современником и звучит как гимн, посвященный великому художнику – миниатюристу средневековья Камалиддину Бехзаду.

В творчестве Дж.Умарбекова, А.Маматовой, Т.Сагдуллаева, Дж. Миртожиева и М.Собирова ярко выражены тенденции, в которых выражается органичное усвоение художественного опыта предшествующих поколений. Сохраняется преемственные связи между прошлым и настоящим. Сила профессиональных произведений в их непосредственном и глубоком

впечатление на зрителя. Недаром классик узбекской литературы Абдулла Кадыри писал: “Жаль что я не художник. Если бы у меня было дарование художника, я не стал бы коверкать и мучить слова, а нарисовал бы вам портреты моих героев”.

Список использованной литературы:

1. Kazi Ahmad. Atreecuse on saxhegraphers and artists. Jntoduction by Zamhoder B. –M-L-1947
2. Ahmedov Javlon Umarbekovning ijodkorlik dunyosi / San’at. 2016 yil 3-son.
3. K.Inoyatov. The image of K/Bekhod ing the works of Uzbek masters of fine arts.Crech Journal Multi disciplinary Jnovations Volume 4 Aprel, 2022.71-75-page.